

MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARGA CHET TILNI O'RGATISH JARAYONIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRUVCHI METODLARNING AHAMIYATI

Kenjayeva Shahnoza Shomurodovna

Buxoro viloyati Kogon tumani 3-maktabning ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab yoshidagi bolalarga chet tilni o'rgatish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantiruvchi metodlarning ahamiyati. Zamonaviy ta'limni metodlarning turlari, usullari, uslublari, shakllari xususidagi fikrlar yangicha yondashuv asosida tahlil qilingan.

Kalit so'z: very young learners, London's Global University, UCL, pedagogic, dars, ta'limot, nazariya, klaster metodi, metod, klassifikatsiya.

THE IMPORTANCE OF METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO SCHOOL-AGE CHILDREN

Kendjaeva Shahnoza Shamurodovna

a teacher of English at school No. 3 of Kogon district, Bukhara region

Annotation: The significance of methods for the development of communicative competence in the process of teaching foreign languages to school-age children is presented in this article. Opinions on the types, methods, methods, forms of modern interpretation methods are analyzed on the basis of a new approach.

Keywords: very young learners, London's Global University, UCL, pedagogical, lesson, teaching, theory, cluster method, method, classification.

Dunyoda eng kichik yoshdagi (very young learners) bolalarga chet tilni o'rgatish jarayonida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha ustuvor yo'nalishdagi tadqiqotlar sezilarli darajada amalga oshirilmoqda⁹⁴. Ta'lim instituti, London universitet kolleji (London's Global University) (UCL), Buyuk Britaniya: UCL ta'lim instituti maktabgacha ta'limning turli jihatlarini, maktabgacha ta'lim klasterlarida hamkorlikdagi yondashuvlar, resurslarni taqsimlash va kasbiy

⁹⁴ Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tilni o'rgatish jarayonida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish metodikasi (ingliz tili misolida) 13.00.02 – ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Namangan, 2024.-B.6.

rivojlanish samaradorligini o'rganmoqdalar jumladan, klaster tizimlarining ta'lim natijalariga ta'siri bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Jismoniy rivojlanish va sog'liqni saqlash, maktabgacha ta'limda chet til o'rgatishdagi o'qituvchi kompetensiyasining muhim qismlaridan biridir⁹⁵. Quyidagi ta'riflar va tavsiflar bu kompetensiyani yanada tushuntirishga yordam beradi. Ushbu faoliyat bolalarning o'zlarini murakkab va sog'liqni saqlash uchun kerakli harakatlar va sport bilimlari asosida shakllanishini ta'minlashga yo'l ochadi. Til o'qituvchilari bolalarni jismoniy mashg'ulotlar orqali TPR va Body language metodlari chet tillar bilan shug'ullanishga rag'batlantirish, o'quv dasturiga muvofiq faol bo'lishlari va jismoniy yaxlitlikni ta'lim jarayoniga moslashish muhitini yaratishlari lozim. Bundan tashqari, o'z g'oyalari va fikrlarini to'g'ri va jonli ifoda etish, olingan bilimlarni yodda saqlashga yordam beruvchi "Actions speak louder than words" yondashuviga tayanib mashg'ulotlar olib borildi. Shuningdek, body language metodi bolalarga so'zlarni ravon va aniq tinglab tushunishga va tallaffuz qilishga imkon berishi kuzatildi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish metodikasi va modelini yaratishda quyidagi nazariy qoidalarni asosladik: – chet til o'rgatish jarayonida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish til o'qituvchining eng muhim va dolzarb vazifalaridan biriga aylanishi lozim; – chet til o'rganish jarayoni integrallashgan xususiyatlarga ega bo'lishi kerak, ya'ni bunda integratsiyalashgan tizimli ta'limning didaktik tamoyilini amalga oshirishga yordam beradi. Integratsiyalashgan ta'lim bilan yangi bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish boshqa faoliyat turlari bo'yicha mavjud tajriba asosida amalga oshiriladi, o'rganish mazmuni, vositalari va usullari kengayadi, vaziyatlar o'zgaradi, individuallashtirish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Integratsiya g'oyasining asoschisi Ya.A. Komenskiy sanaladi. Uning ta'kidlashicha: "Bir-biriga bog'langan hamma narsa doimo bog'langan bo'lishi va ong, xotira va til o'rtasida mutanosib ravishda taqsimlanishi kerak"⁹⁶. Maktab ta'limida chet til o'rgatish jarayonida bolalarni gapirishga, muloqotga kirishishga o'rgatib borilar ekan, bu jarayonda grammatik qoidalarni og'zaki nutq tarkibida o'zlashtirib olishiga e'tibor qaratiladi. Xorijiy til mashg'ulotlarini kommunikativ yo'nalishda olib borish o'z navbatida, pedagogik ta'lim jarayonlarida ilmning interaktiv metodlaridan samarali foydalangan holda bolalarning faolligini oshirish, o'quv materialining motivlashtirilishiga ham xizmat qilish zarur. Faollik va motivlashtirish yuqorida qayd qilinganidek o'rgatish metodlaridan samarali foydalanish, guruhda va guruhdan tashqari ishlarni to'g'ri

⁹⁵ L.S.Vigotskiy. Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard university press. – P 69

⁹⁶ Федорец Г.Ф. Проблемы интеграции в теории и практике обучения. Л. – 1990, 98 с.

tashkil qilish orqali amalga oshiriladi. Tadqiqot jarayonida ilmiy-metodik manbalar tahlili, maktabgacha yoshdagi bolalarda ustunlik qiladigan vizual-majoziy fikrlash mavjud. Bolalar tasvirlarda o'ylashadi va bu ularga iloji boricha ingliz tilidan foydalanishga imkon beradi – bolalar tarjimaga ehtiyoj sezmaydilar. So'zni uning tasviri bilan mos keladigan rasm – o'yinchoq, buyum, imo-ishora bilan bog'lash kifoya. Masalan, olma so'zi bilan bolalar xayoliy olma tishlagandek, imo-ishorani takrorlaydilar. Bu kabi o'yinlardan masalan: “O'zim tekshiraman”, “Tez javob”, “Rasmlar”, “Pantomima”, “Rasmlarni top” o'yini, “Sirli so'z”, “Zanjir”, “O'yin topishmoq” va boshqalar. Bolalar bu davrda chet tillini hikoyalarni tushunish yoki o'yinlarda g'alaba qozonish orqali o'rganadi. Bu yoshdagi bolalarga dars berishda o'qituvchi tarqatma materiallaridan va ko'proq rangli tasvirlardan foydalanishi kerak chunki rangli narsalar o'quvchini o'ziga jalb qiladi. Yosh bolalar rasimlar, belgilar orqali narsalarni eslab qolishlari oson bo'ladi, chunki yosh bolalarda tasavvur qilish qobiliyati kuchli. O'tilgan mavzular bolaning xotirasida qolishi uchun o'qitishda rasimli materiallardan va og'zaki shuningdek ro'llar orqali tushuntirish mazmunli va unumli bo'ladi. Darsda ko'rgazmali qurollar shuningdek alifboni yodlatish maqsadida shaklli ko'rgazma qurollaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolalarga dars boshlashdan avval e'tiborlarini tortish hamda darsga bo'lgan qiziqishini orttirish uchun darsni qiziqarli mashg'ulotlardan, masalan “kim birinchi”, “kim nimani biladi” va shunga o'xshash turli qiziqarli o'yinlar bilan boshlansa dars davomiyligi ham mazmunli o'tadi, shuningdek uyqudagi o'quvchini ham o'ziga keltiradi. Bolalar o'z o'yinlari davomida transport harakati hamda kattalarning mehnati haqidagi taassurotlarini aks ettiradilar. Quyida keltirilgan ma'lumotlarni qo'llagan holda bolalar bilan ishlashda faqat darslik bilan emas balki umumiy ma'noda yondoshishni afzal ko'raman. Chet tilini o'qitishning asosiy muammosi talabaning yoshi. Ma'lumki, bolalar o'rganish uchun qulayroqdir. Yaqin vaqtgacha o'qitish metodikasi bolalarga qaratilgan edi maktab yoshi, endi ota-onalar chet tilini o'rganishni iloji boricha erta boshlashga intilmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarni chet tiliga o'rgatishning asosiy maqsadlari: 1. Bolalarda chet tilida boshlang'ich muloqot qobiliyatlarini shakllantirish; 2. O'z maqsadlariga erishish, hayotiy aloqa sharoitida fikr va hissiyotlarini ifoda etish uchun chet tilidan foydalanish qobiliyati; 3. Chet tillarini yanada o'rganishga ijobiy munosabat yaratish; 4. Boshqa mamlakatlar hayoti va madaniyatiga qiziqishni uyg'otish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tilni o'rgatish jarayonida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish metodikasi (ingliz tili misolida) 13.00.02 – ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Namangan, 2024. -B.6.56b.

2. L.S. Vigotskiy. Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard university press. – P 69

3. Nisanbayeva A.Q. O'zbek tili darslarida matn vositasida o'quvchilar nutqini o'stirishning metodik asoslari (Ta'lim qozoq tilida olib boriladigan maktablar misolida): ped. fan. nomz. ... dis. – Toshkent, 1995. – 160 b.; 4. Rixsiev M.M. Ta'lim rus tilida olib boriladigan maktablarning o'zbek tili darslarida o'quvchilarni matn tuzishga o'rgatish: Ped. fan. nom. ... dis. – Toshkent, 1998. – 146 b.;

5. Toshxo'jaeva D. Matn mazmunini o'z so'zlari bilan qayta hikoya qilishga o'rgatishning metodik asoslari: Ped. fan. nom. ... dis. – Toshkent, 2000. – 156 b.; Hazratqulov M.R. Adabiy ta'limda inshoning o'rni va uni tashkil etishning ilmiy metodik asoslari: ped.fan.b. fal. dok. ... dis. – Toshkent, 2018. – 154 b.; Ziyodova T. Matn yaratish texnologiyasi. - T.: Fan, 2007. -155 b.

6. Mavlonova K. Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalab o'qitish metodikasini takomillashtirish: Ped. fanl. bo'yicha fal. dok. (PhD)... diss. avtoreferati. – T.: 2019.

7. Hamroyev G'. Ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvodidaktik asoslarini takomillashtirish: Ped. fan. dokt. (DSc) ... dis-ya. – Toshkent, 2022. – 72-b.

8. Yusupov L.C. Bolalarni ilk Yoshida xorijiy tillarni o'rgatishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati; muammo va yechimlari. 2020 No-26.